

Atenea, the Edge of Words, and the Distortion of Reality

By Martín Fuertes Oliva (Maitreya Mahdí / Zeususklai)

Mythology, cinema, and hip-hop share a fundamental trait: the construction of narratives that allow us to transcend immediate reality. In this process, we appropriate symbols, references, and metaphors that give meaning to our own stories. However, when fantasy intertwines with the psyche of someone with schizophrenia, this symbolic construction can become a double-edged sword.

In this article, I want to reflect on Santa Salut's song and video *Atenea*, but also on my own misguided reaction to it—driven by my own biases and distortions. This text is both an anthropological analysis of metalanguage in hip-hop and a personal apology to Santa Salut for projecting my own inner ghosts onto her art.

Words as a Sword: Hattori Hanzo and Atenea

Rapsusklei, in his mixtape *Moa Thai*, raps: "*Mi micri es una espada que corta sin descanso, mas yo soy como Hattori Hanzo*" ("*My mic is a sword that cuts without rest, but I am like Hattori Hanzo*"). This reference could allude to the historical Hattori Hanzo, the *Kill Bill* character, or any other version derived from the legendary samurai. What's interesting here is how the metaphor of the sword connects to the use of words in rap: the precision of the cut, the skill in execution, and the ability to strike powerfully in a single moment.

Santa Salut, in *Atenea*, adopts an equally sharp metalanguage. Her rapping style is surgical, like someone performing open-heart surgery against the clock. Her delivery is direct, cutting like air, and her performance in the video reinforces this battle-ready aesthetic. The cover, replicating *Kill Bill's* but with her image instead of the Black Mamba's, can be understood as a visual joke—a playful cinematic reference within hip-hop's symbolic framework.

However, the interpretation of symbols is subjective and depends on individual perception. In my case, due to my psychiatric history, the mere possibility of imagination altering reality is terrifying. My diagnosis of schizophrenia, multiple hospitalizations in psychiatric wards, and the impact of medication on my life have made me hypersensitive to symbolic constructions and fantastical narratives.

Delusion and the Music Industry: When Art Becomes a Labyrinth

Over time, the symbolism in *Atenea* and my own stage name (*Zeususkjai*, which directly references Zeus and Athena) intertwined in my mind in a way that led me to unfairly lash out at Santa Salut. Not because she did anything to me, but because my distorted perception made me see her as a piece within my own delusional narrative.

This is a recurring problem in my relationship with the music industry. I have never gained anything from it—only financial losses, conflicts, lawsuits, stigmatization, and a constant reinforcement of my neuroses and psychoses. Music, which should be a channel for expression and healing, has too often become a mirror reflecting my mental distortions back at me.

For this reason, I want to take this opportunity to apologize to Santa Salut. Her versatility in writing, her performance, and her stage presence are undeniable, and I regret that my own demons clouded my perception of her work.

Symbolism and the Cover: Don't Judge a Book by Its Cover

An album cover is not a minor element in an artistic work. It is the symbolic threshold connecting the content to the audience. In this case, changing the cover of *Atenea* could generate a completely different reading—not because the work itself changes, but because the entry symbol shifts.

This is where the famous phrase "*Don't judge a book by its cover*" comes from. But we could also say, "*Don't judge a cover by its book.*" The cover of *Atenea*, taken from *Kill Bill*, is a symbolic play that shouldn't alter the song's interpretation. However, in my case, its symbolic weight became a trigger for my own paranoia.

Conclusion: A Kiss to the Ghetto and a Reflection on Ego

To conclude, I want to send a kiss to Santa Salut, to Elane, to all the *Mutant Clan*, and to the girls from the ghetto. Hip-hop is a space where emotions and stories intertwine in complex ways, and sometimes, as in my case, the lines between reality and fiction become too blurred.

I hate my own male ego and how easily I fall in love with you all—how I idealize you and project my insecurities and delusions onto you. Before I can even process it, my mind has already traveled to the eighteenth sky, and by the time I return to Earth, confusion is inevitable.

This article is, ultimately, a way to acknowledge my mistakes and to search for a way out of the mental labyrinth in which I sometimes find myself trapped. May this text serve as a testament to the fragility of perception and the power of words—both to build and to destroy.

Atenea, el filo de la palabra y la distorsión de la realidad

Por Martín Fuertes Oliva (Maitreya Mahdí / Zeususklaí)

La mitología, el cine y el hip hop comparten una característica fundamental: la construcción de relatos que nos permiten trascender la realidad inmediata. En este proceso, nos apropiamos de símbolos, referencias y metáforas que dotan de sentido a nuestras propias narrativas. Sin embargo, cuando la fantasía se entrelaza con la psique de alguien con esquizofrenia, esta construcción simbólica puede volverse un arma de doble filo.

En este artículo quiero reflexionar sobre la canción y el videoclip de *Atenea* de Santa Salut, pero también sobre mi propia reacción errada hacia ella, motivada por mis propios sesgos y distorsiones. Este texto es a la vez un análisis antropológico del metalenguaje en el hip hop y una disculpa personal a Santa Salut, por haber proyectado sobre su arte mis propios fantasmas internos.

La palabra como espada: Hattori Hanzo y Atenea

Rapsusklei, en su maqueta *Moa Thai*, menciona en una barra: "*Mi micri es una espada que corta sin descanso, mas yo soy como Hattori Hanzo*". Esta referencia puede aludir al Hattori Hanzo histórico, al personaje de *Kill Bill* o a cualquier otra versión derivada del samurái legendario. Lo interesante aquí es cómo la metáfora de la espada se vincula con el uso de la palabra en el rap: la precisión del corte, la habilidad en la ejecución y la capacidad de impactar con un solo golpe.

Santa Salut, en *Atenea*, adopta un metalenguaje igualmente afilado. Su manera de rapear es quirúrgica, como quien opera a corazón abierto y a contratiempo. Su interpretación es directa, cortante como el aire, y su puesta en escena en el videoclip refuerza esta estética de batalla. La portada, replicando la de *Kill Bill* pero con su propia imagen en lugar de la de la Mamba Negra, puede entenderse como una broma visual, un juego de referencias cinematográficas dentro del marco simbólico del hip hop.

Sin embargo, la interpretación de los símbolos es subjetiva y depende de la percepción de cada individuo. En mi caso, debido a mi historial psiquiátrico, la simple posibilidad de que la imaginación pueda alterar la realidad me resulta aterradora. Mi diagnóstico de esquizofrenia, mis múltiples ingresos en hospitales psiquiátricos y el impacto de la medicación en mi vida han generado en mí una hipersensibilidad hacia las construcciones simbólicas y los relatos fantásticos.

El delirio y la industria musical: cuando el arte se vuelve un laberinto

Con el tiempo, el simbolismo de *Atenea* y mi propio nombre artístico (*Zeususkjai*, con referencias directas a Zeus y Atenea) se entrelazaron en mi mente de una manera que me llevó a increpar injustamente a Santa Salut. No porque ella me hubiera hecho nada, sino porque mi percepción distorsionada me llevó a verla como una pieza dentro de mi propia narrativa delirante.

Este es un problema recurrente en mi relación con la industria musical. Nunca he obtenido nada de ella más que pérdidas económicas, conflictos, denuncias, estigmatización y una retroalimentación constante de mis neurosis y psicosis. La música, que debería ser un canal de expresión y sanación, se ha convertido muchas veces en un espejo donde mis distorsiones se reflejan de manera amplificada.

Por ello, quiero aprovechar este espacio para pedir disculpas a Santa Salut. Su versatilidad en la escritura, su interpretación y su puesta en escena son innegables, y lamento que mis propios demonios hayan enturbiado mi percepción de su trabajo.

El simbolismo y la portada: no juzgar un libro por su portada

El diseño de una portada no es un elemento menor dentro de una obra artística. Es el umbral simbólico que conecta el contenido con el receptor. En este caso, cambiar la portada de *Atenea* podría generar una lectura completamente distinta, no porque la obra cambie, sino porque el símbolo de entrada se transforma.

De ahí surge la conocida frase "*No juzgues un libro por su portada*", pero también podríamos decir "*No juzgues una portada por su libro*". La portada de *Atenea*, tomada de *Kill Bill*, es un juego simbólico que no debería alterar la interpretación de la canción en sí misma. Sin embargo, en mi caso, la carga simbólica se volvió un gatillo para mis propias paranoias.

Conclusión: un beso al ghetto y una reflexión sobre el ego

Para finalizar, quiero enviar un beso a Santa Salut, a Elane, a todas las *Mutant Clan* y a las niñas del ghetto. El hip hop es un espacio donde las emociones y las historias se entrelazan de maneras complejas, y a veces, como en mi caso, los límites entre la realidad y la ficción se vuelven demasiado difusos.

Odio mi propio ego masculino y mi facilidad para enamorarme de vosotras, para idealizaros y para proyectar sobre vosotras mis propias inseguridades y delirios. Antes de que pueda

procesarlo, mi mente ya ha viajado al decimoctavo cielo, y cuando vuelve a la Tierra, la confusión es inevitable.

Este artículo es, en última instancia, una forma de reconocer mis errores y de buscar una salida del laberinto mental en el que a veces me encuentro atrapado. Que este texto sirva como testimonio de la fragilidad de la percepción y del poder de la palabra, tanto para construir como para destruir.

Atenea, le tranchant des mots et la distorsion de la réalité

Par Martín Fuertes Oliva (Maitreya Mahdí / Zeususklaí)

La mythologie, le cinéma et le hip-hop partagent un trait fondamental : la construction de récits qui nous permettent de transcender la réalité immédiate. Dans ce processus, nous nous approprions des symboles, des références et des métaphores qui donnent du sens à nos propres histoires. Cependant, lorsque la fantaisie s'entrelace avec la psyché d'une personne atteinte de schizophrénie, cette construction symbolique peut devenir une arme à double tranchant.

Dans cet article, je souhaite réfléchir sur la chanson et le clip *Atenea* de Santa Salut, mais aussi sur ma propre réaction erronée à son égard—réaction dictée par mes propres biais et distorsions. Ce texte est à la fois une analyse anthropologique du métalangage dans le hip-hop et des excuses personnelles à Santa Salut pour avoir projeté mes propres fantômes intérieurs sur son art.

Les mots comme une épée : Hattori Hanzo et Atenea

Rapsusklei, dans sa mixtape *Moa Thai*, rappe : "*Mi micri es una espada que corta sin descanso, mas yo soy como Hattori Hanzo*" ("*Mon micro est une épée qui coupe sans relâche, mais je suis comme Hattori Hanzo*"). Cette référence pourrait faire allusion au Hattori Hanzo historique, au personnage de *Kill Bill*, ou à toute autre version dérivée du légendaire samouraï. Ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont la métaphore de l'épée se connecte à l'usage des mots dans le rap : la précision de la coupe, la maîtrise de l'exécution et la capacité à frapper puissamment en un seul instant.

Santa Salut, dans *Atenea*, adopte un métalangage tout aussi tranchant. Son flow est chirurgical, comme quelqu'un qui opère à cœur ouvert à contretemps. Son interprétation est directe, tranchante comme l'air, et sa performance dans le clip renforce cette esthétique guerrière. La couverture, qui reproduit celle de *Kill Bill* avec son image à la place de celle de Black Mamba, peut être comprise comme une blague visuelle—une référence cinématographique ludique au sein du cadre symbolique du hip-hop.

Cependant, l'interprétation des symboles est subjective et dépend de la perception individuelle. Dans mon cas, en raison de mon historique psychiatrique, la simple possibilité que l'imagination altère la réalité est terrifiante. Mon diagnostic de schizophrénie, mes multiples hospitalisations en hôpital psychiatrique et l'impact des médicaments sur ma vie m'ont rendu hypersensible aux constructions symboliques et aux récits fantastiques.

Délire et industrie musicale : quand l'art devient un labyrinthe

Avec le temps, le symbolisme d'*Atenea* et mon propre nom de scène (*Zeususklai*, qui fait directement référence à Zeus et Athéna) se sont entremêlés dans mon esprit d'une manière qui m'a conduit à attaquer injustement Santa Salut. Non pas parce qu'elle m'avait fait quoi que ce soit, mais parce que ma perception déformée l'a intégrée dans mon propre délire narratif.

C'est un problème récurrent dans ma relation avec l'industrie musicale. Je n'en ai jamais rien tiré—seulement des pertes financières, des conflits, des plaintes, la stigmatisation et une constante réactivation de mes névroses et psychoses. La musique, qui devrait être un canal d'expression et de guérison, est trop souvent devenue un miroir me renvoyant mes propres distorsions mentales.

C'est pourquoi je tiens à profiter de cette occasion pour présenter mes excuses à Santa Salut. Sa polyvalence dans l'écriture, son interprétation et sa présence scénique sont indéniables, et je regrette que mes propres démons aient obscurci ma perception de son travail.

Symbolisme et couverture : ne jugez pas un livre à sa couverture

Une pochette d'album n'est pas un élément mineur d'une œuvre artistique. C'est le seuil symbolique qui relie le contenu au public. Dans ce cas, changer la couverture d'*Atenea* pourrait générer une lecture complètement différente—non pas parce que l'œuvre elle-même changerait, mais parce que le symbole d'entrée se transformerait.

C'est de là que vient l'expression "*Ne jugez pas un livre à sa couverture*". Mais on pourrait aussi dire, "*Ne jugez pas une couverture à son livre.*" La couverture d'*Atenea*, inspirée de *Kill Bill*, est un jeu symbolique qui ne devrait pas altérer l'interprétation de la chanson. Cependant, dans mon cas, son poids symbolique est devenu un déclencheur de ma propre paranoïa.

Conclusion : un baiser au ghetto et une réflexion sur l'ego

Pour conclure, je veux envoyer un baiser à Santa Salut, à Elane, à tout le *Mutant Clan* et aux filles du ghetto. Le hip-hop est un espace où les émotions et les histoires s'entrelacent de manière complexe, et parfois, comme dans mon cas, les frontières entre réalité et fiction deviennent trop floues.

Je déteste mon propre ego masculin et ma facilité à tomber amoureux de vous toutes—à vous idéaliser et à projeter mes insécurités et mes délires sur vous. Avant même de pouvoir en prendre conscience, mon esprit est déjà parti au dix-huitième ciel, et lorsque je redescends sur Terre, la confusion est inévitable.

Cet article est, en fin de compte, une manière de reconnaître mes erreurs et de chercher une issue au labyrinthe mental dans lequel je me retrouve parfois piégé. Que ce texte serve de témoignage sur la fragilité de la perception et le pouvoir des mots—capables aussi bien de construire que de détruire.

أثينا، حدة الكلمات وتشوه الواقع

(بقلم مارتين فورتيث أوليفا (مايتريا مهدي / زيوسوسكلي)

الميثولوجيا والسينما والهييب هوب تشترك في خاصية أساسية: بناء السرديات التي تسمح لنا بتجاوز الواقع المباشر. في هذه العملية، نستخدم الرموز والإشارات والاستعارات التي تضيف معنى على قصصنا الخاصة. ولكن عندما يتداخل الخيال مع نفسية شخص يعاني من الفصام، يمكن أن يصبح هذا البناء الرمزي شيئاً ذا حدين.

لسانتا سالوت، وكذلك في رد فعلي الخاطئ تجاهها—وهو رد فعل نابع من *Atenea* في هذا المقال، أود أن أتأمل في أغنية وفيديو كليب تحيزاتي وتشوهاتي الخاصة. هذا النص هو تحليل أنثروبولوجي للغة الفوقية في الهييب هوب واعتذار شخصي لسانتا سالوت لأنني أسقطت أشباجي الداخلية على فنها.

الكلمات كسيف: هاتوري هانزو وأثينا

يغني رابوسوسكلي *Moa Thai* في ميكستيب الميكروفون الخاص بي سيف يقطع بلا توقف، لكنني مثل هاتوري هانزو ("، في إشارة يمكن أن تعود") *"Mi micri es una espada que corta sin descanso, mas yo soy como Hattori Hanzo"* أو أي نسخة مشتقة أخرى من الساموراي الأسطوري. المثير للاهتمام هنا هو *Kill Bill* إلى هاتوري هانزو التاريخي، أو الشخصية في الطريقة التي يتصل بها تشبيه السيف باستخدام الكلمات في الراب: الدقة في القطع، والإتقان في الأداء، والقدرة على توجيه ضربة قوية في لحظة واحدة.

تستخدم سانتا سالوت لغة فوقية بنفس الحدة. تدفقها في الأداء دقيق، كما لو أنها تجري عملية جراحية على القلب خارج *Atenea* في الإيقاع التقليدي. أداؤها مباشر، حاد كنسمة هواء باردة، وتمثيلها في الفيديو يعزز هذه الجمالية القتالية. أما الغلاف، الذي يحاكي غلاف فيمكن فهمه كمزحة بصرية—إشارة سينمائية مرحة داخل إطار الهييب هوب، *Black Mamba* ولكن مع صورتها بدلاً من *Kill Bill* الرمزي.

ولكن تفسير الرموز يعتمد على الإدراك الشخصي، وهذا الإدراك يمكن أن يكون متأثرًا بحالة الفرد. بالنسبة لي، بسبب تاريخي المرضي، فإن مجرد احتمال أن يتلاعب الخيال بالواقع أمر مرعب. تشخيصي بالفصام، وتكرار دخولي إلى مستشفيات الأمراض النفسية، وتأثير الأدوية على حياتي، جعلني شديد الحساسية تجاه البنيات الرمزية والسرديات الخيالية.

الضياع في الصناعة الموسيقية: عندما يصبح الفن متاهة

الذي يشير مباشرة إلى زيوس وأثينا) يتداخلان في ذهني، *(Zeususkelai)* واسمي الفني *Atenea* مع مرور الوقت، بدأ الرمز في بطريقة جعلتني أهاجم ساننا سالوت دون وجه حق. لم يكن ذلك لأنها فعلت شيئاً ضدي، بل لأن ذهني المشوش ضمّها إلى سرده الخاص

هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في علاقتي مع الصناعة الموسيقية. لم أجنبي منها أي شيء قط—فقط خسائر مالية، نزاعات، شكاوى، وصمة العار، وتكرار اضطراباتي العقلية بطريقة ساحرة ومهينة. الموسيقى، التي يُفترض أن تكون وسيلة للتعبير والشفاء، تحولت كثيراً إلى مرآة تعكس تشوهاتنا الذهنية الخاصة.

لهذا السبب، أود أن أعتنم هذه الفرصة لأعتذر لساننا سالوت. مهاراتها في الكتابة، وأسلوبها في الأداء، وحضورها المسرحي لا جدال فيه، وأنا نادم على أن شياطيني الداخلية جعلتني أرى عملها من منظور مشوه.

الرمزية والغلاف: لا تحكم على كتاب من غلافه

غلاف الألبوم ليس مجرد تفصيل صغير في العمل الفني، بل هو العتبة الرمزية التي تربط المحتوى بالجمهور. في هذه الحالة، فإن تغييره قد يغير تماماً الطريقة التي يتم بها تلقي العمل—ليس لأن المضمون نفسه سيتغير، بل لأن الرمز الأساسي سيتحول *Atenea* غلاف

ومن هنا تأتي المقولة: "لا تحكم على كتاب من غلافه". ولكن يمكننا أيضاً أن نقول: "لا تحكم على غلاف من كتابه". الغلاف المستوحى هو لعبة رمزية لا ينبغي أن تغير فهم الأغنية نفسها. لكن في حالتي، أصبح وزن هذا الرمز محفزاً لجنون العظمة لديّ *Kill Bill* من

الخاتمة: قبلة إلى الحي وإعادة التفكير في الأنا

وإلى جميع الفتيات في الأحياء الشعبية. *Mutant Clan* في الختام، أريد أن أرسل قبلة إلى ساننا سالوت، وإلى إيلان، وإلى كل أعضاء الهيب هوب هو مساحة تتشابك فيها المشاعر والقصص بشكل معقد، وأحياناً، كما هو الحال معي، تصبح الحدود بين الواقع والخيال غير واضحة بشكل خطير.

أنا أكره ذاتي الذكورية، وأكره سهولة وقوعي في حبك جميعاً—أقوم بتقديسك، ثم أسقط عليك مخاوفي وهواجسي. وقبل أن أدرك الأمر، يكون ذهني قد طار إلى السماء الثامنة عشرة، وعندما أعود إلى الأرض، أجد نفسي في حالة من الارتباك.

هذا المقال هو، في نهاية المطاف، محاولة للاعتراف بأخطائي والبحث عن مخرج من المتاهة الذهنية التي أجد نفسي عالماً فيها في كثير من الأحيان. ليكن هذا النص شهادة على هشاشة الإدراك وقوة الكلمات—التي تستطيع البناء والتدمير في آن واحد.

Atena, a Afiada Linguagem e a Distorção da Realidade

Por Martín Fuertes Oliva (Maitreya Mahdí / Zeususkelai)

A mitologia, o cinema e o hip hop compartilham uma característica fundamental: a construção de narrativas que nos permitem transcender a realidade imediata. Nesse processo, utilizamos símbolos, referências e metáforas que dão significado às nossas próprias histórias. No entanto, quando a fantasia se entrelaça com a psique de alguém que sofre de esquizofrenia, essa construção simbólica pode se tornar uma faca de dois gumes.

Neste artigo, gostaria de refletir sobre a música e o videoclipe *Atenea*, de Santa Salut, e sobre minha reação equivocada a ela—uma reação influenciada pelos meus próprios preconceitos e

distorções. Este texto é uma análise antropológica da metalinguagem no hip hop e um pedido de desculpas pessoal a Santa Salut por ter projetado meus próprios fantasmas internos em sua arte.

Palavras como Espadas: Hattori Hanzō e Atena

Na mixtape *Moa Thai*, Rapsusklei rima: "*Mi micri es una espada que corta sin descanso, mas yo soy como Hattori Hanzo*" ("*Meu microfone é uma espada que corta sem descanso, mas eu sou como Hattori Hanzō*"), fazendo referência a uma figura que pode ser o Hattori Hanzō histórico, o personagem de *Kill Bill* ou qualquer outra versão derivada do lendário samurai. O que importa aqui é a forma como o hip hop associa a palavra afiada à precisão de um corte—o domínio técnico, a força do golpe e o impacto instantâneo.

Em *Atenea*, Santa Salut utiliza uma metalinguagem igualmente cortante. Seu flow é preciso, como se realizasse uma cirurgia cardíaca fora do tempo tradicional da batida. Sua interpretação é direta, afiada como uma lufada de ar gelado, e a estética do videoclipe reforça essa sensação combativa. A capa da música, que imita o pôster de *Kill Bill*, mas com sua própria imagem no lugar da *Black Mamba*, pode ser interpretada como uma brincadeira visual—um aceno cinematográfico dentro da lógica simbólica do hip hop.

No entanto, a interpretação dos símbolos depende da percepção pessoal, e essa percepção pode ser profundamente influenciada pelo estado mental do indivíduo. No meu caso, devido ao meu histórico de saúde, a simples possibilidade de que a fantasia distorça a realidade já me aterroriza. Meu diagnóstico de esquizofrenia, minhas repetidas internações em hospitais psiquiátricos e o impacto dos medicamentos na minha vida me tornaram extremamente sensível a construções simbólicas e narrativas fictícias.

Perdido na Indústria Musical: Quando a Arte se Torna um Labirinto

Com o tempo, o simbolismo de *Atenea* e meu próprio nome artístico (*Zeususkilai*, que faz referência direta a Zeus e Atena) começaram a se entrelaçar na minha mente de uma maneira que me levou a atacar Santa Salut sem qualquer razão. Não foi porque ela fez algo contra mim, mas porque minha mente confusa a incorporou à sua própria narrativa distorcida.

Essa não é a primeira vez que isso acontece na minha relação com a indústria musical. Nunca consegui nada com ela—apenas perdi dinheiro, me envolvi em brigas, fui denunciado, sofri repreensões, e tive minhas neuroses e psicoses alimentadas de forma cíclica e cruel. A música, que deveria ser um meio de expressão e cura, muitas vezes se tornou um espelho que reflete minhas próprias distorções mentais.

Por isso, quero aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas a Santa Salut. Sua habilidade na escrita, sua versatilidade na interpretação e sua presença no palco são

inquestionáveis, e lamento que meus próprios demônios internos tenham me feito enxergar seu trabalho de maneira distorcida.

A Simbologia e a Capa: Não Julgue um Livro pela Capa

A capa de um álbum ou single não é apenas um detalhe estético; ela é a porta de entrada simbólica que conecta o conteúdo ao público. Neste caso, uma simples mudança na capa de *Atenea* poderia alterar completamente a forma como a música é percebida—não porque o conteúdo mudaria, mas porque o símbolo central se transformaria.

Daí vem o ditado: "*Não julgue um livro pela capa.*" Mas também podemos dizer: "*Não julgue uma capa pelo livro.*" A estética inspirada em *Kill Bill* é um jogo simbólico que não deveria alterar a compreensão da música. Mas, no meu caso, esse símbolo acabou se tornando um gatilho para minha paranoia.

Conclusão: Um Beijo para o Gueto e a Necessidade de Repensar o Ego

Para finalizar, quero enviar um beijo para Santa Salut, para Elane, para todas as *Mutant Clan* e para todas as meninas do gueto. O hip hop é um espaço onde emoções e histórias se entrelaçam de forma complexa, e às vezes, como no meu caso, as fronteiras entre realidade e fantasia se tornam perigosamente nebulosas.

Odeio meu próprio ego masculino, odeio minha facilidade de me apaixonar por vocês e odeio o fato de que, antes mesmo de pensar racionalmente, minha mente já tenha viajado para o décimo oitavo céu.

Este artigo é, no fim das contas, uma tentativa de reconhecer meus erros e buscar uma saída para o labirinto mental no qual frequentemente me perco. Que este texto sirva como testemunho da fragilidade da percepção e do poder das palavras—capazes de construir e destruir ao mesmo tempo.